

HET M.A.B. VOOR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

In dit nummer neemt Dijker de handschoen op en gaat naar zijn eigen woorden trachten de bezwaren te weerleggen welke door velen op velerlei plaatsen zijn geopperd tegen zijn onderscheid in de „publieke” en „private” taak van de accountant. „Trachten te weerleggen” wijst ogenschijnlijk naar een bescheiden opstelling van de apologeet maar ik geloof eerder dat de nuchtere Dijker wel wist dat zijn tegenstanders geen bekeerlingen zouden worden. Als dat zo is zit alleen al in dat woordje „trachten” kritiek verborgen. Het gehele verweer is in drie afleveringen van het M.A.B. opgenomen.

Over het vraagstuk van de opleiding van de accountant in verband met het rapport Accountantswezen van de staatscommissie komen de pennen in beroering; dat zal nog jaren doorgaan. Een citaat van professor Van Dijk aangehaald door drs. J. Modderaar is mij uit het hart gegrepen. Van Dijk stelt drie eisen aan de academisch gevormden:

- 1e dat hun geest op een matig-uitgebreid terrein heeft leren staan boven allerlei mening
- 2e dat hun geest heeft leren staan boven de invloed van woorden
- 3e dat hun geest zó heeft leren staan boven de grens tussen hun weten en niet-weten, dat zij die grens nu met enige klaarheid kunnen zien.

Post-doctorale opleiding voor belastingkundige

De colleges voor de post-doctorale opleiding van belastingkundige aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg vangen op 2 september 1980 aan. Een brochure van deze part time studie, welke toegankelijk is voor juristen en economen, is te verkrijgen bij het Fiscaal Instituut Tilburg, p/a Postbus 90153; 5000 LE Tilburg; tel. 013-662412 Mej. M. Waalwijk.